

DIMENSIUNILE EPISTEMICE ȘI SEMIO-PRAGMATICE ALE DISCURSULUI ECOLOGIC PUBLICITAR

- CORNELIA CINCILEI -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 81`42:659.1:574

DOI: 10.5281/zenodo.6866720

The ecological discourse is gaining momentum in all spheres of social and economic life due to the imminent catastrophic outcomes of man's abusive relation with the environment. The interest for it even gave rise to a new interdisciplinary domain of study called Ecolinguistics. This article focuses on the two types of ecological publicity discourse– social vs. commercial advertising – which are very different for their pragmatic goals and strategies but are intrinsically connected and cross-fertilize each other. Issues of epistemic impact of ecological discourse framing and of eco-cultural identity construction are also discussed.

Cuvinte-cheie: *discurs ecologic, publicitate socială, publicitate ecologică, conștiință ecologică, identitate eco-culturală*

Keywords: *ecological discourse, social publicity, eco advertising, ecological consciousness, eco-cultural identity*

1. Problemele generate de impactul nefast al activității omului asupra mediului și schimbările climaterice rezultante, din ce în ce mai alarmante, au adus în prim-plan preocupările ecologice în diverse sfere ale vieții sociale și economice. Observăm cât de răspândite au devenit sintagmele *educație ecologică, conștiință/gândire/responsabilitate ecologică, inginerie ecologică, agricultură ecologică, economie durabilă, practici sustenabile, produse ecologice, materiale biodegradabile, ecopresă* etc. Întrucât problemele mediului sunt legate de însuși existența omului, nu este de mirare că ele au afectat considerabil discursul public, în general, și cel publicitar, în mod special.

Ilustrativ în acest sens este și faptul apariției unui domeniu nou, numit *Ecolingvistica*, domeniu interdisciplinar, în continuă dezvoltare, marcat de tendințe și abordări diverse la confluența conceptelor lingvistice și celor legate de mediu. Chiar de la început, în cadrul acestui domeniu s-au reliefat două tendințe, reflectate în îmbinarea cuvintelor *ecologie* și *limbaj*.

Prima dintre aceste tendințe își ia începutul în 1972 cu lucrarea lui Einar Haugen “The ecology of language” [1], unde a fost pentru prima dată folosit termenul *ecologia limbajului*, cu referință la studiul interacțiunilor unei limbi anumite cu mediul său. Această abordare, prin care termenul *ecologie* este utilizat metaforic, a avut susținători și în secolul XXI – a se vedea, de exemplu, articolul lui Mark Garner “Language ecology as linguistic theory” [2], în care autorul consideră abordarea ecologică a limbii un avantaj pe care nu l-a valorificat sociolingvistica și care ajută să fie revizuite

multe afirmații ale lingvisticii tradiționale. Astfel, din perspectiva ecologică, limba este analizată nu ca un sistem determinat de reguli, ci sub formă de modele comportamentale ale vorbitorilor din cadrul unei comunități/mediu, determinate de anumite nevoi societale (comunicare, cultură etc.).

Celei de a doua tendințe, care a devenit mult mai influentă în cadrul *Ecolingvisticii* în secolul XXI, i-a dat un imbold puternic cuvântarea lui Michael Halliday la Congresul Mondial al Societății Internaționale de Lingvistică Aplicată din 1990, intitulată ”New ways of Meaning: the challenge to applied linguistics”. Cuvântarea a stimulat interesul lingviștilor pentru consecințele sociale ale limbajului utilizat în contextual problemelor mediului înconjurător, în mod special, a rolului limbajului în procesele distructive ale mediului, drept exemplu servind sintagma devenită comună *creștere economică*, care ar sugera că augmentarea utilizării resurselor naturale este un lucru pozitiv, dar care, de fapt, contribuie la agravarea problemei epuizării eminente a resurselor omenirii. Halliday atenționa că limba nu este o reflecție a realității, ci mai curând ea singură creează în mod activ realitatea. Limbajul nu este neutru din punct de vedere ideologic, ci este o forță activă de formare a conștiinței cetățenilor, de aceea, schimbând limbajul pe care îl folosim, putem schimba ordinea existentă a lucrurilor [3].

Cercetările care au urmat, legate de impactul limbajului folosit în raport cu mediul înconjurător - mai precis, rolul *discursului ecologic* sub diversele lui forme și manifestări în construirea unui anumit tip de viziune asupra lumii, o anumită *conștiință ecologică* - au la dispoziție o variată paletă de instrumente analitice, elaborate în cadrul diverselor modele teoretice, cum ar fi:

- analiză de a conținut (content analysis);
- analiza critică a discursului (engl. Critical Discourse Analysis/CDR - abordare a discursului de pe pozițiile intenționalității, ideologiei autorului);
- teoria încadrării discursului (engl. framing theory, care se axează pe corelația dintre modalitatea de prezentare/încadrare a mesajului și un mod anume de construire a realității);
- abordarea discursului de pe pozițiile lingvisticii cognitive (în termeni de structuri cognitive la nivel individual sau cogniție socială);
- teoria identității (factorii care influențează identitatea eco-culturală națională, felul cum oamenii se tratează reciproc și cum tratează alte ființe vii);
- gramatica funcțională sistemică;
- analiza multimodală textelor (text-imagine), etc.

Una dintre cele mai recente publicații cu referință la termenul *ecolingvistică* este lucrarea lui Arran Stibbe cu titlul sugestiv ”Ecolingvistica: limba, ecologia și istoriile pe care le trăim” (*Ecolinguistics: Language, Ecology and Stories We Live By*) [4]. Este lesne de observat trimiterea vădită pe care o face în titlu A.Stibbe la opera de mare influență „*Metaforele pe care le trăim*”

(*Metaphors We Live By*). Această lucrare a cognitiștiștilor americani George Lakoff și Mark Johnson ilustrează relevanța exclusivă a mecanismelor metaforice din punct de vedere al cogniției, manifestarea lor în viața de zi cu zi și felul cum sunt imprimate în limba și practicile sociale discursive ale unui popor. Dar și rezultatele epistemice atotprezente ale utilizării metaforelor respective. În acest context, ”istoriile pe care le trăim” ale lui A. Stibbe servesc la analiza structurilor cognitive, individuale sau răspândite în întreaga societate (cogniție socială), de natură epistemică. Ele demonstrează cum o anumită încadrare a mesajelor ecologice fie că-i încurajează pe oameni să protejeze ecosistemele de care depinde însăși viața, fie că stimulează comportamente distructive în raport cu aceste sisteme, astfel influențându-se dezvoltarea unei anumite identități eco-culturale a comunității. Strategiile eco-distructive de încadrare a discursului conduc la propagarea consumerismului, acceptarea ca normă a creșterii economice nelimitate, a agriculturii intensive, precum și prezentarea naturii drept o mașină sau doar resursă. În contrast cu analiza critică a discursurilor eco-distructive, aplicând așa-zisa ”analiză pozitivă a discursului”, ecolingviștii demonstrează cum se construiesc identități ecoculturale prietenoase mediului înconjurător.

Schimbările produse în conștiința ecologică colectivă din ultimele decenii au un impact continuu asupra discursului publicitar ecologic, în diversele lui forme, constituind un subiect actual și viu pentru analiza discursivă.

2. Discursul ecologic publicitar, în general, și cel tipărit, în particular, care este un discurs de natură persuasivă și injonctivă, se prezintă în două ipostaze. Acestea au la bază două tipuri de discursuri funcțional diferite, determinate de sfera lor de aplicare – cea comercială și cea ne-comercială, socială. Deseori aceste două tipuri de discursuri sunt trecute cu titlul de *reclamă comercială* și *reclama socială*, respectiv, elementul comun *reclamă* fiind justificat prin faptul că ambele ”vând” ceva - într-un caz produse, iar în celălalt caz idei. Alte aspecte comune sunt natura semiotică specifică a acestor discursuri/texte multi-modale, determinată de sincretismul text-imagine drept constituente în relație de complementaritate, precum și multitudinea de procedee retorico-argumentative cu scopul de a le asigura credibilitatea. Multe din aceste aspecte asigură variabilitatea intra-tipologică a textelor publicitare ecologice, cum ar fi, de exemplu tehnicile retoric-argumentative utilizate (intensitatea injonctivă), modul de adresare (direct sau indirectă, de pe poziții de autoritate/ expert sau de-la-egal-la-egal), tactica argumentativă (apelare la rațiune sau simțuri) etc.

Dincolo de similitudinile menționate, aceste două tipuri de discursuri publicitare diferă mult pe dimensiunea pragmatică ostensiv-inferențială a comunicării, adică intenționalitate, scop și finalitate:

- discursul publicitar de primul tip are scopul de a obține un profit material pentru anumiți actori din sfera businessului, funcția primară fiind cea injonctivă (*cumpără!*), susținută de cea persuasivă

(*anume acest produs este cel mai bun pentru tine!* - baza argumentativă poate varia mult de la caz la caz); efectul unei reclame comerciale obișnuite asupra consumatorului este unul imediat, cu puțin impact asupra structurilor cognitive și a identității sociale;

- cel de-al doilea tip de discurs publicitar apelează la conștiința civică și are intenția de a schimba convingerile cetățenilor referitor la probleme de interes social și, respectiv, de a schimba comportamentele sociale; aici funcția primară este cea persuasivă (*reconsideră lucrurile, ele nu sunt așa cum apar la prima vedere sau tradițional!*), urmată de cea injonctivă (*acționează în conformitate cu noua convingere!*).

De obicei, cele două tipuri de discursuri publicitare nu se intersectează nici sub aspect conținutal (produse comerciale vs. idei/cauze sociale), nici sub aspectul componentelor actului comunicativ ca atare, întrucât fiecare tip de act comunicativ este clar și bine delimitat din punct de vedere al participanților și contextelor: producători și vânzători interesați – cumpărători potențiali, context limitat, comercial/ de afaceri vs. instituții sociale sau organizații ale societății civile – cetățeni, context social larg.

Într-un mod absolut deosebit și paradoxal, tematica ecologică este cea care oferă o bază comună pentru ca cele două tipuri de discursuri publicitare diferite să se stimuleze continuu și să se "fertilizeze" reciproc: atunci când discursul ecologic social, simbol al căruia a devenit verdele, luptă cu consumismul ca factor negativ în raport cu mediul, reclama comercială se "îmbracă în verde" pentru a câștiga cumpărătorii, arătând cât de conștientă este; ca mai apoi ea să provoace noi campanii de demascare, prin intermediul discursului ecologic social/publicitar, a manipulării (spălării de creier) prin verde (engl. *greenwashing*). Discursul reclamei verzi corporative leagă consumerismul de ecologism și vine să le livreze consumatorilor un soi de ***ecologism comercializat***.

Numărul considerabil, în continuă creștere, a publicului sensibil la problemele mediului (așa-zii consumatori verzi) are un impact profund businessului corporativ: pentru a evita critica pentru ipocrizie și superficialitate în discursul publicitar/textele (multimodale) de reclamă, companiile sunt nevoite să-și demonstreze credibilitatea nu doar prin revizuirea textelor de reclamă, dar și prin acțiuni ca actori eco- și soci- conștienți, de exemplu, participând în campanii de protecție a mediului.

3. Globalizarea economiei și, în special, a comerțului a condus și la globalizarea discursului ecologic publicitar. Or, dintr-o perspectivă pragmatică, analiza comparativă și critică a discursului ecologic publicitar în diferite țări a scos la iveală o variabilitate considerabilă pe dimensiunile socio-cognitivă/epistemică și culturală (gradul de sensibilitate la problemele mediului, tipul de conștiință ecologică colectivă, impactul viziunii tradiționale a lumii), lingvistice (semnificațiile atribuite semnelor verbale aparent similare și celor non-verbale/imagini-text) și pragmatice (ostentativ-inferențiale).

Astfel, din punct de vedere pragmatic, unele studii constată atitudini și reacții diferite ale publicului la reclama socială în Europa de Est și în Europa de Vest și SUA, întrucât în țările cu regim autoritar cetățeanul nu se autoidentifică ca subiect independent, statul fiind factorul dominant și decizional în probleme politice și sociale (a se vedea, de exemplu, [6]). De aceea așa-zisa reclamă publică se limita la strategii retorice imperative (*fă...!* sau *nu fă!/nu se poate!*).

După cum afirmă J. Corbett [7, p6], modelele sociale sau semnificațiile, pe care oamenii și le construiesc referitor la natură în cadrul interacțiunilor pot fi destul de diferite de la o cultură la alta. Interesante în acest sens sunt rezultatele cercetărilor autorilor chinezi, care aplică metoda analizei critice contrastive a discursului ecologic publicitar în China și SUA. Conform psihologului L. Chiu, "chinezii sunt centrați pe situație. Ei sunt obligați să fie sensibili față de propriul mediu, Americanii sunt centrați pe individ. Ei se așteaptă că mediul va fi sensibil față de ei. Astfel, chinezii tind să ia o atitudine pasivă, în timp ce americanii își asumă o atitudine activă și cuceritoare în raport cu mediul lor". [8, p 236]. De aceea cercetătorii propun ca firmele chineze să-și ajusteze mesajele ecologice din reclama verde către populația țintă în conformitate cu preferințele culturale ale acesteia.

În acest context merită a fi analizată cum discursul publicitar ecologic autohton reflectă dinamica proceselor de formare a conștiinței ecologice colective și a identității eco-culturale naționale, corelate cu o viziune tradițională mioritică a naturii.

Referințe bibliografice

1. HAUGEN, E. *The Ecology of Language*. Stanford University Press., 1972,
2. GARNER, M. *Language Ecology as Linguistic Theory*. In: *Kajian Linguistik dan Sastra*, Vol. 17, No. 33, 2005: 91 – 101.
3. HALLIDAY, M. *New ways of Meaning: the challenge to applied linguistics*. (April 1990) In: Paper presented at the World Congress of Applied Linguistics sponsored by the International Association of Applied Linguistics (9th, Thessaloniki, Greece, April 15-21, 1990) <https://eric.ed.gov/?id=ED324960>
4. STIBBE, A. *Ecolinguistics: Language, Ecology And The Stories We Live By*. London: Routledge, 2021.
5. LAKOFF, G., JOHNSON, M. *Metaphors We Live By*. The University of Chicago Press, 2003.
6. CHUBAY, S. *Modern public service advertising in Russia and the United States: topics and functional specificity*. <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2017.4.19>
7. CORBETT, J. B. *Communicating Nature: How we create and understand environmental messages*. Washington: Island Press, 2006.
8. CHIU, L.-H. (1972). A cross-cultural comparison of cognitive styles in Chinese and American children. *Int. J. Psychol.* 7, 235–242. doi: 10.1080/00207597208246604
9. SHUBO LIU, XIAOYUAN LIU. Culture and Green Advertising Preference: A Comparative and Critical Discursive Analysis. *Front. Psychol.*, 18 September 2020. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01944>